

2、Tree Physiol：中科院南土所 NMT 发现干旱胁迫下不同物种影响 NO_3^- 的吸收，为抗旱功能分析提供关键数据

通讯作者：中科院南京土壤所 施卫明

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（科研平台）

使用 PEG 进行瞬时处理后，棉花根系的 NO_3^- 由吸收转为外排，最高值可达 $400 \text{ pmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，由此降低根系的 N 含量；而红柳根系经 PEG 瞬时处理后吸收明显增加，最高可达 $300 \text{ pmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，提高了根系的 N 含量。

扫码查看本文详细报道